

Título: La preparación a los docentes primarios para la inclusión socioeducativa de educandos con Necesidades Educativas Especiales.

Autoras: [Msc. Maidelyn](#) Hernández Sotomayor. Metodóloga de la Educación Primaria en Nuevitas_Camagüey. Email: nylediam2508@gmail.com. Cell: 55271725.

Dr. C. María J. Hernández Carballé. Profesora Titular. Universidad de Camagüey, Carretera de Circunvalación Norte, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba. Email: mariajesus42@gmail.com. Cell: 58647565.
mariajesush42@gmail.com

Dr. C. Yudit Luaces Grant. Profesora Titular. Universidad de Camagüey, Carretera de Circunvalación Norte, entre Camino Viejo de Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba. Email: yudit.luaces@reduc.edu.cu. Cell: 51934585

TALLER : EL TRABAJO PREVENTIVO, LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSION EDUCATIVA.

Resumen

La preparación dirigida a los docentes que atienden escolares primarios incluidos con Necesidades Educativas Especiales, facilita su labor para conducir de manera acertada el aprendizaje de estos y propicia su preparación integral para la vida adulta e independiente. Este trabajo suscita la necesidad de reflexionar acerca de la toma de conciencia en todo el personal de la Educación Primaria para ofrecer una atención educativa de calidad a estos escolares, a partir del currículo actual, como vía que preferencia la calidad de la educación. La propuesta presenta una metodología, derivada de las carencias y necesidades que, en la actualidad presentan los docentes en cuanto al desarrollo de habilidades socioemocionales, indispensables a tener en cuenta para el cumplimiento de sus funciones, enmarcados en el sistema de preparación de las Estructura Municipal del municipio de Nuevitas. En la misma, se demuestra desde un tema en particular, cómo desde los talleres metodológicos se contextualiza las diferentes herramientas que permitan dar tratamiento a la atención a los escolares primarios incluidos con Necesidades Educativas Especiales. Para la realización de esta investigación se utilizaron distintos métodos de investigación, entre los cuales se encuentran histórico lógico, modelación sistémica estructural funcional, análisis documental, entrevistas, observación y el análisis porcentual.